

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727197>

УДК 8

**КОЛОКОЛЬНЫЕ МОТИВЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.С. ЛЕСКОВА**

Г.С. Юнусова,

к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы факультета
русской филологии,
ГОУ «ХГУ» имени ак. Б.Гафурова,
г. Худжанд

Аннотация: В данной статье сделана попытка определения колокольных мотивов в произведениях Н.С. Лескова, проанализированы разновидности функций мотива колокольного звона в его творчестве.

В работе особое внимание было уделено культурологической и духовно-нравственной ценности концепта «колокол» в русской истории, культуре, литературе. Также были выявлены в произведениях Н.С. Лескова эпизоды, связанные со звонами колоколов, колокольчиков, бубенчиков.

Ключевые слова: колокол, мотив, звон, разновидности, особое внимание, экспериментатор, колокольная традиция, художественная деталь, бубенчики

BELL MOTIVES IN THE WORKS OF N.S. LESKOV

G.S. Yunusova,

Candidate of Philological Sciences, departments of Russian and foreign
Literature Faculty of Russian Philology,
"Khujand State University" named after academician B. Gafurov,
Khujand

Annotation: This article attempts to define bell motifs in the works of N.S. Leskov, analyzes the varieties of functions of the bell ringing motif in his work.

In the work, special attention was paid to the cultural and spiritual-moral value of the concept "bell" in Russian history, culture, literature. Also, episodes related to the ringing of bells, small bells, and jingles were identified in the works of N.S. Leskov.

Key words: bell, motif, ringing, varieties, special attention, experimenter, bell tradition, artistic detail, jingles

В России на протяжении всего периода существования колоколов, начиная с конца X (988 год) и ограничиваясь началом XX века, говорить о начале формирования или о наличии науки о колоколах в нашей стране мы не можем: все, кто был связан с колоколами (литейщики, звонари, другие люди), хранили секреты своего мастерства в глубокой тайне и, передавали их в единичных случаях [1-4]. Дело и в том, что необходимости в такой науке не было – колокольная традиция была «жива», способ ее передачи «из уст в уста» работал на протяжении почти десяти веков.

Связанные с религией накопленные тысячелетием культурные и духовные ценности, были утрачены, уничтожены, исчезла практически русская колокольная традиция – известные и «безымянные» звонари унесли в могилу многолетний и многовековой опыт, литейщики, были переплавлены многие колокола, остальные – разбиты, розданы по музеям, проданы, немногая литература была уничтожена, связанная с колоколами, последние литейные отделы и заводы закрылись [2-6]. Колокольным делом лишь немногие люди начинали по-настоящему интересоваться.

Лесков, безусловно, писатель первого ряда. В нашей литературе значение его постепенно растет: его влияние на литературу возрастает, возрастает интерес к нему читателей. Однако классиком русской литературы назвать его трудно. Он изумительный экспериментатор, породивший целую волну таких же экспериментаторов в русской литературе.

Русская литература без Лескова утратила бы значительную долю своего национального колорита и национальной проблемности.

В русской культуре именно колокол является в первую очередь одной из эмблем Православия [7, 8], для Лескова-человека и Лескова-писателя религиозный фактор, как символ стремления к правде, истине, на протяжении всей жизни остается определяющим и то, что именно колокол, даже молчащий, несет в себе идею звона мы можем говорить о новизне и актуальности нашего исследования.

Повести и рассказы в каком-то смысле ограничивают пространство, на котором можно было бы выстроить развернутую систему аллюзий, приемов, функций художественного предмета, большие формы – наоборот, создают больше возможностей. Это происходит в большинстве случаев, но не всегда. Один из ярких тому примеров – «Старый звонарь» Н.Г. Короленко.

Не встречается ни одного фрагмента так или иначе в «Запечатленном ангеле» и «Островитянах», связанного с колоколами. Это может свидетельствовать о том, что у Н.С. Лескова колокольный мотив не жестко связан с христианской тематикой.

В других произведениях фрагменты распределены неравномерно: в одном тексте они более частотны, в другом – менее, и это, в случае малых форм в прояснении сути того или иного произведения не играет большой роли.

В рассказах и повестях невозможно определенно сказать, что колокол закреплен за определенным хронотопом или героем. С большей уверенностью можно говорить о том, что колокола здесь встречаются преимущественно в пассивной функции.

В романе «Обойденные» и хронике «Захудалый род» главным образом роль колокола ограничивается разновидностями «пассивной» функции.

К вышеперечисленным ситуациям «вторичной роли» исследуемого предмета в повестях и рассказах добавляются и некоторые другие случаи:

колокол как часть традиции (присяга под колоколами – проверка на правдивость, под звоном человек не может говорить неправду), обычая (на радостях, при великих праздниках, знаменательных событиях трезвонить):

«Мать просила подвергнуть их очистительной присяге, с перезвоном колоколов и со всею процедурою, которая, простым

людям представляется такую могущественную против человека, затворившего свою совесть зову чести.» [5, с. 539].

Романы «На ножах», «Некуда», «Соборяне» представляют большой интерес для нашего исследования не только потому, что здесь встречается наибольшее количество интересующих нас фрагментов, что большая часть этой подборки представляет колокол в «активной функции», но и потому что эти тексты являются наиболее яркими, отточенными, мастерскими в творчестве (роль колокола видится более четко) и «наболевшими» в биографии писателя.

Например, стержневую оппозицию в романе «Некуда» организует колокол. Дело в том, что в романе колокол «делит» всех персонажей на две группы присутствуя в разных своих проявлениях: истинных, искренних, «светлых» «звонарей (няня Абрамовна, Лиза, Розанов, Райнер)» и двуличных, «темных» «звонарей» (Арапов, Пархоменко, Рациборский). В работе первых мы условно будем называть «праведно заблуждающимися», последних – «заблуждающимися». На основе двух фрагментов это противопоставление выстраивается: (Розанов после встречи с Араповым спит)

«Что это за человек?» – думал, засыпая на зорьке, доктор, и ему снилось бог знает, что. То по кремлевским стенам гуляли молодцы Стеньки Разина, то в огне стонали какие-то слабые голоса, гудел царь-колокол, стреляла царь-пушка, где-то пели по-французски марсельезу. Все это был какой-то хаос [6, с. 259].

В комнату сначала вошел Рациборский и, подойдя к Арапову, подал ему сложенную бумажку.

- Что это?
- Верно ваше письмо.
- Какое?
- «Черт» принес, Тараса Никитича отыскивал.
- Вы сказали, что его нет?
- Да, сказал, что нет.
- А там кто у вас?
- Никого еще пока: это «черт» звонил.

– Что это за любопытное имя? Скажи мне, Казя, прошу тебя... Что это значит: неужели вы здесь в самом деле и с чертами спознались? – добавил он смеючись [5, с. 295].

Над дверью громко раздался звонок и, жалобно звеня, закачался на дрожащей пружине.

Розанов и Жени остолбенели. Райнер встал совершенно спокойный и поправил свои длинные русые волосы. <...>

Ребенок, оставленный на диване в пустой гостиной, заплакал, а над дверью раздался второй звонок вдвое громче прежнего. <...>

Девушка в то же мгновение пробежала через спальню и отперла дверь, над которой в это мгновение раздался уже третий звонок. Розанов и Жени ни живы, ни мертвы стояли в спальне.

– Что это ты, матушка, ребенка-то одного бросила? – кропотливо говорила, входя, Абрамовна.

– Так это ты, няня?

– Что такое я, сударыня?

– Звонила?

– Да я же, я, вот видишь [6, с. 635].

Таким образом, мы можем говорить о следующих особенностях и закономерностях, связанных с колоколами и мотивом колокольного звона в творчестве Лескова.

Отобранный материал делится на три группы (по частотности): «колокол – художественная деталь», «колокол, как мотив внутри произведения», «колокол, как мотив внутри творчества одного писателя».

Дифференциация происходит и внутри самих мотивных групп по признаку «активность/пассивность» (связь с фабулой или ее отсутствием):

1) «пассивная функция» (деталь быта, интерьера, пейзажа, временной ориентир (час, день, год) и т.д.);

2) «активная функция»:

– маркирующая (выделение какого – либо героя или персонажа): Лизу в («Некуда») все время сопровождают бубенцы, колокольчики, медь; «праведно заблуждающиеся» непрерывно звонят; колокол так или иначе, сопровождает Туберозова; Горданов и Бодростина «постоянно» звонят в домашний колокольчик, вызывая прислугу;

– аксиологическая (выстраивание ценностной оппозиции): колокол церковный и «Колокол» Герцена и Огарева, колокол Абрамовны и колокол «черта»;

– динамическая (идея, провоцирующая физическое и духовное движение героев, реализующая метафору «жизненный путь»): в «Соборях» колокол буквально провоцирует внутренние изменения, принятие решений Туберозовым;

– лиминальная (идея порога, распутья, состояния выбора, подталкивающая к движению; тесно связана с предыдущей функцией);

– ассоциативная (реализация метафор «человек-храм», «человек-колокол», сближение человека и колокола, на основе функционального и содержательного критериев): храму уподобляются Туберозов, Лиза, часовенная монашенка, с колоколом по выполняемым функциям сближаются, опять же, отец Савелий (проповедь Слова Божия), няня Абрамовна (набат, сигнализирование о нарушении общепринятого, нормы).

Наблюдая то, что мотив колокольного звона у Лескова встречается в разных в принципе (активной/пассивной) и неодинаковых проявлениях активной функции, мы можем говорить о ядерной структуре мотива колокольного звона.

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, мы можем с полной уверенностью утверждать об активности, принципиальной важности мотива колокольного звона для творчества Н.С. Лескова.

Также мы не можем не отметить перспективность обозначенного нами направления исследования и в качестве темы для работы, продолжающей данное направление, предложить охватить более широкий пласт творчества Н.С. Лескова и взглянуть на мотив колокольного звона с более масштабной, глобальной точки зрения, и углубить исследование, например, в таких направлениях:

– охватить большее количество произведений писателя;

– более тщательно и глубоко исследовать связь персонажей и мотива «колокольного звона», учитывая многие аспекты процесса звона, истории колоколов (например, семантика звона в связи с персонажем, участие/неучастие персонажа в звоне, персонаж активный участник звона или наоборот и т.д.);

– исследовать мотив «колокольного звона» в произведениях авторов других литературных течений, предшествующих (классицизм, сентиментализм, романтизм) и последующих (модернизм,

постмодернизм), отчасти отслеживая какие произведения и как повлияли на Лескова-писателя и Лескова-человека, а также и то, на кого и как оказало влияние творчество Лескова.

Список литературы

- [1] Благовещенская Л.Д. Колокола. Сборник статей. / Л.Д. Благовещенская – Новосибирск: Книжица, 2006. 92 с.
- [2] Горохов В.А. Звонят колокола. / В.А. Горохов – М.: Даниловский благовестник, 2006. 256 с., ил.
- [3] Громов П. С. Лесков: Очерк творчества / П. Громов, Б.Н. Эйхенбаум // Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. – М., 1956.
- [4] Лесков Н.С. Скоморох Памфалон. / Н.С. Лесков // Собрание сочинений в шести томах – М., 1993. Т.6.
- [5] Лесков Н.С. Соборяне. / Н.С.Лесков. // Собрание сочинений в двенадцати томах. – М.: Правда, 1989. Т.1.
- [6] Лесков Н.С. Фигура / Н.С.Лесков. // Собрание сочинений в двенадцати томах. – М.: Правда, 1989. Т.1.
- [7] Ранчин А.М. «Очарованный странник» Н.С. Лескова: жанр, сюжет, композиция, образ главного героя [Электронный ресурс] – URL: www.slovesnik.ru (дата обращения: 20.06.2024)
- [8] Семенов В.С. В мире Лескова. (Вступительная статья) / В.С. Семенов // Н.С. лесков. Захудалый род. Детские годы. Павлин. – М.: Советская Россия, 1985.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Blagoveshchenskaya L.D. Bells. Collection of articles. / L.D. Blagoveshchenskaya – Novosibirsk: Knizhitsa, 2006. 92 p.
- [2] Gorokhov V.A. The bells are ringing. / V.A. Gorokhov – M.: Danilovsky blagovestnik, 2006. 256 p., ill.
- [3] Gromov P. S. Leskov: Essay on creativity / P. Gromov, B.N. Eikhenbaum // Leskov N.S. Collected works: In 11 volumes – M., 1956.
- [4] Leskov N.S. Buffoon Pamphalon. / N.S. Leskov // Collected works in six volumes – M., 1993. T.6.
- [5] Leskov N.S. Soboryans. / N.S.Leskov. // Collected Works in Twelve Volumes. – M.: Pravda, 1989. Vol. 1.

[6] Leskov N.S. Figure / N.S. Leskov. // Collected Works in Twelve Volumes. – М.: Pravda, 1989. V.1.

[7] Ranchin A.M. “The Enchanted Wanderer” by N.S. Leskov: genre, plot, composition, image of the main character [Electronic resource] – URL: www.slovesnik.ru (date of access: 20.06.2024)

[8] Semenov V.S. In the World of Leskov. (Introductory article) / V.S. Semenov // N.S. Leskov. A Poor Family. Childhood. Peacock. – М.: Soviet Russia, 1985.

© Г.С. Юнусова, 2024

Поступила в редакцию 09.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Юнусова Г.С. Колокольные мотивы в произведениях Н.С. Лескова // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 57-64. URL: <https://ip-journal.ru/>